

**СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ
ПО АУДИРОВАНИЮ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ**

**SPECIFICS OF ORGANIZATION OF EXTRACURRICULAR
LISTENING AT A LINGUISTIC UNIVERSITY**

ПАНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,

преподаватель,

Московский государственный лингвистический университет.

ФУРSOVA ДАРЬЯ АВETISOVNA,

кандидат культурологии, доцент,

Московский государственный лингвистический университет.

PANINA ELENA VLADIMIROVNA,

Lecturer,

Moscow State Linguistic University.

FURSOVA DARIA AVETISOVNA,

PhD (Cultural Studies), Associate Professor,

Moscow State Linguistic University.

Статья посвящена вопросам организации внеаудиторной работы по аудированию в лингвистическом вузе. Проанализированы работы отечественных и зарубежных исследователей в области методики преподавания иностранного языка. Аудирование представлено как важная часть коммуникации, подразумевающая не только общее понимание текста, но и верную интерпретацию интенций говорящего, а также адекватную обратную связь в различных формах. Аудиотекст рассмотрен как текст-стимул и текст-эталон. Приведен тезис о необходимости объединения студентов разных языковых уровней в подгруппы с целью формирования лингвистической и коммуникативной компетенций. Описаны способы организации внеаудиторной работы с использованием современных технологий.

The article is devoted to the organization of extracurricular work on listening in a linguistic university. The works of domestic and foreign researchers in the field of foreign language teaching methods are analyzed. Listening is presented as an important part of communication, implying not only a general understanding of the text, but also a correct interpretation of the speaker's intentions, as well as adequate feedback in various forms. The audio text is considered as a stimulus text and a reference text. The thesis about the need to unite students of different language levels into subgroups in order to form linguistic and communicative competencies is presented. The methods of organizing extracurricular work using modern technologies are described.

Ключевые слова: *аудирование, аудиотекст, внеаудиторная работа, лингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, принципы организации аудирования.*

Key words: *listening, audio text, extracurricular work, linguistic performance, communicative competence, principles of listening organization.*

Введение. Аудирование как один из основных видов речевой деятельности рассмотрено в фундаментальных работах отечественных и зарубежных лингвистов, психологов и психолингвистов, специалистов в области лингводидактики и т.д. Однако несмотря на достаточно большое количество теоретических исследований различных аспектов аудирования, а также широкого спектра методических разработок для обучающихся школьного возраста, уровень высшего профессионального образования представлен в гораздо меньшем объеме. Очевидно, данное обстоятельство можно объяснить спецификой обучения аудированию в высшем учебном заведении.

Во-первых, данная ступень образования подразумевает работу с аутентичными текстами, в том числе, профессионального характера.

Во-вторых, обучение иностранному языку на продвинутых уровнях включает в себя не только лингвистические, но и экстралингвистические компоненты. Это означает необходимость формирования большого количества параллельных навыков, сопровождающих аудирование в условиях реальной коммуникации (быстрая запись информации, разные способы реакции на полученную информацию, учет реалий данной коммуникативной ситуации и пр.).

Таким образом, **актуальность** данной работы заключается многоаспектном исследовании вопроса обучения аудированию в вузе с учетом теоретических и практических компонент. Поскольку зачастую именно аудирование как вид аудиторной работы подвергается сокращению, мы сочли необходимым разработать дополнительный сопровождающий курс по аудированию, обязательный для прохождения всем студентам в качестве внеаудиторной работы. **Цель** данного исследования заключается в обобщении практического опыта обучения аудированию студентов лингвистического профиля с использованием современных информационных технологий.

Методологическая база. При изучении аудирования как вида речевой деятельности мы опирались на фундаментальные работы отечественных (И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, Н.И. Жинкина) и зарубежных (М. Льюиса, Дж. Филд, П. Ур) авторов; а также более современные работы (О.В. Суховерховой, Н.Д. Гальсковой, Г.М. Фроловой, В.А. Тулейкиной, К.С. Котова, Я.Н. Поддубной, А.А. Слукиной).

В качестве иллюстрации курса представлены задания к аудиотекстам, из УМК Total English и Face2Face.

Основная часть.

Раздел 1. Методика работы с аудиотекстами в лингвистическом вузе.

При определении понятия *аудирование* мы опираемся на следующие теоретические положения:

1. Аудирование – это процесс восприятия речи на слух и понимания смысла устного сообщения [9, с. 174].

2. Аудирование относится к рецептивным, но не к пассивным видам речевой деятельности [9; 13].

3. Процесс обучения аудированию является достаточно сложным, поскольку это навык, протекающий в уме студента, «незримо» для преподавателя, что делает контроль и объективное оценивание качества аудирования затруднительным [11, с. 19].

4. В любой аудитории у студентов разный уровень владения языком, разный уровень сформированности речевых навыков, что делает практически невозможным одновременное выполнение заданий всеми студентами в более или менее сходном темпе, исключая самые простые задания на аудирование для начального уровня, понимание которых проверяется с помощью тестов, содержащих своего рода подсказку [11, с. 20].

5. При обучении говорению выделяется два этапа работы – беглость и точность, однако при аудировании внимание преподавателей скорее концентрируется на беглости, чем на точ-

ности. К точности, помимо более детального понимания информации, мы можем отнести правильную интерпретацию реципиентом интенций, юмора и т.д. [11, с. 14].

Анализируя роль аудирования в процессе обучения иностранному языку, мы рассматриваем аудиотекст в двух аспектах как текст-стимул и как текст-эталон. Текст-стимул в рамках коммуникативной парадигмы подразумевает разработку на основе прослушанного текста большого количества заданий коммуникативного характера: высказать свое мнение, обсудить с одноклассником содержание прослушанного текста и т.п. Подобного рода задания, безусловно, являются весьма эффективными и достаточно широко представлены в различных пособиях. Текст-стимул является своего рода имитацией аутентичной среды, в которой каждый индивид создает тексты-реплики на услышанные тексты.

Что касается текста-эталона, то следует признать, что в отечественной методике потенциал аудиотекста как образец аутентичной речи зачастую ограничивается фонетической стороной: студентам предлагается максимально точно повторить те или иные звуки, интонационные паттерны, воспроизвести наизусть фрагменты поэтических произведений и т.д. Однако западные авторы предлагают использовать любой аудиотекст как образец всех аспектов аутентичной речи, включая лексико-грамматическую его составляющую [11; 12; 13; 14]. Впрочем, следует отметить, что в последнее время, с развитием теории дискурса и современных технологий, как в отечественной, так и в зарубежной лингводидактике все больше встречается рекомендаций анализировать не только интонационную специфику аудиотекста на иностранном языке, но и характерные жесты, мимические особенности говорящих, включая гендерную или возрастную специфику и т.д. [9, с. 179].

При организации внеаудиторной работы по аудированию нам представляется важным комбинировать оба подхода к аудиотексту, реализуя как его стимулирующий, так и эталонный потенциал. Именно благодаря комбинации подходов, по нашему мнению, максимально исполняется **принцип соответствия реальной коммуникации**, – базовый принцип, на котором сходятся большинство лингводидактов как отечественных, так и зарубежных [9; 11; 13],

Принцип соответствия реальной коммуникации необходимо учитывать, как при отборе материала для аудирования, так и при разработке заданий к аудированию. Западные авторы склонны считать основными характеристиками реальной коммуникации **краткость, неформальный / разговорный стиль** [14, с. 4]. П. Ур подчеркивает также, что в реальной коммуникации всегда присутствует **необходимость реакции** [14, с. 15]. Между тем, отечественные авторы отмечают, что реальная коммуникация не ограничивается только разговорным стилем, особенно, если мы говорим о профессиональном, в том числе лингвистическом, образовании [9, с. 184]. Важно подготовить студентов к профессиональной коммуникации, включающей разнообразие стилей, коммуникативных ситуаций и форм обратной связи (реакции). Обратной реакцией можно считать фразу-реплику в диалоге или развернутый ответ, соответствующий жест или мимическое движение, письменный ответ (от краткой пометки до развернутого текста) [14, с. 30].

Важной составляющей реальной коммуникации являются различного рода помехи или объективные трудности для понимания [6; 9; 14]. Они могут быть физическими (различные шумы, плохая связь), идеостилистическими (детская речь или речь пожилого человека, излишне быстрая речь, региональный диалект и т.д.) В качестве обратной связи могут выступать фразы-запросы на повтор информации, а также реконструирование прослушанного (в том числе, с подключением упражнений на грамматику – например, обработка косвенной речи) [6, с. 126].

Другой важной составляющей реальной коммуникации, которую отчасти можно отнести к помехам, является разный уровень владения иностранным языком у коммуникантов. Студент, у которого менее развиты навыки аудирования, может испытывать тревогу из-за

возможных ошибок и стеснение, а студент с более развитыми навыками аудирования – раздражение. При этом оба коммуниканта будут склонны максимально сократить коммуникацию или вовсе ее избежать. Однако, как известно, международные экзамены, например на сертификат Cambridge, проверяют не только знание языка, но и умение коммуницировать: подсказать забытое слово, задать наводящий вопрос, заполнить паузу в разговоре и т.д. Безусловно, в рамках аудиторных занятий нет возможности обеспечить студентам полноценную возможность развивать навыки коммуникации на иностранном языке, а не просто лингвистическую компетенцию. Внеаудиторная работа с использованием дистанционных технологий позволяет нам организовывать студентов в группы по разным принципам и с разными целями. Основываясь на нашем опыте, можем отметить, что в начале работы лучше помочь студентам с организацией, предоставив каждому из них индивидуальное задание. По мере совершенствования навыков кооперации, студентам можно обеспечить возможность самим распределять задания внутри группы. Подобный индивидуально-групповой подход к организации внеаудиторной работы позволяет решить сразу несколько методических задач.

Во-первых, любое задание при аудировании (иными словами, запрос на определенную информацию), хотя и делает информацию лично значимой [6, с. 136], тем не менее, сужает «коридор» внимания студента: он концентрирует внимание на этой информации [14, с. 3]. При выполнении разных индивидуальных заданий и обсуждении полученных результатов вся группа получает максимально полное, объемное представление о прослушанном тексте. Например, при прослушивании записи из аэропорта, студенты уровня Elementary могут уточнить, как пройти на регистрацию или где находится кафе, тогда как студенты с более развитыми навыками аудирования могут сделать заметки по нескольким пунктам, которые можно использовать для составления маршрута (например, расписание рейсов, пересадки, время прилета / отлета и пр.).

Во-вторых, создаются предпосылки для «ситуации успеха» каждого студента, необходимость которой отмечают многие авторы [9; 11; 14]. Студенту, у которого навыки аудирования развиты на более высоком уровне можно дать задания, результаты которых помогут студентам с менее развитыми навыками аудирования выполнить поставленную задачу. Например, сделать транскрипт аудиозаписи. Студенты с менее развитыми навыками аудирования, в свою очередь, могут выполнять задания, необходимые для общего группового зачета, но не представляющие интереса для более сильных студентов.

Еще одной любопытной характеристикой коммуникативного процесса в реальной жизни является так называемое прогнозирование или предугадывание (predicting), основывающееся на хорошем знании коллокаций, частотных и устойчивых выражений, идиом, пословиц и поговорок (хорошем лексическом уровне) в сочетании с верным пониманием экстралингвистических компонент [14, с. 13].

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим организацию внеаудиторной работы по аудированию на примере аудиотекста из Total English Advanced, track 1.02 с опорой на скрипт. Студент получает доступ в электронной среде каждый к рабочему листу своего уровня. В рабочем листе студенту предлагается скрипт текста, однако он не в полной мере соответствует реальному скрипту. Так, например, в рабочем листе могут быть пропуски слов (упр.1), лексические единицы, не соответствующие реально звучащим, фактические ошибки и пр.

Упражнение 1. Listen to the recording and fill in the gaps.

M = Mark, I = Interviewer

I: Mark, you speak seven languages.

M: That's right.

I: Can you tell us a little about your level of _____ in the languages?

M: Well, Russian is probably my best language. I speak it pretty well because I spent a lot of time in the country, but it's a little rusty. I have quite a _____, which is a good thing and a bad thing because my accent suggests that I know more than I really do! The other languages are mainly Latin-based: Spanish, Portuguese, Italian, but also French and Polish.

I: You learned the languages through a combination of techniques.

M: That's right. In different ways, like _____, travel, private study...

I: Did you use any special techniques? Any magic secrets?

M: Magic secrets, no! But I did do some interesting things like _____. I watched films in their original language and at some point I tried sticking lists of words around the house. But I think, with me, it was more a case of being motivated, and the biggest motivator was a _____ and pleasure in communicating with people from other countries.

I: Would you say it's easier to learn new languages if you already know languages in that family? For example, you speak Spanish and French, so maybe it was fairly easy _____ Portuguese.

M: I wouldn't say it was easy, but yeah, I would definitely say it's a help, although occasionally it gets confusing. You might be speaking in one language and suddenly a word from another language _____, causing complete confusion.

I: Is there any little word of encouragement you could offer those poor souls who are trying to _____ a language?

M: Er... that's a tricky one. What I would say is that knowing how to read and write a language doesn't mean you can speak it. You really have to get out there and try to speak at _____. Take risks. Don't be afraid to look stupid, because that's the way you're going to learn. And you know, everyone has to start somewhere. As a young man, I went to France after years of studying French to degree level, and, to my complete embarrassment, I couldn't speak the language or understand anything. All I could do was order breakfast in my hotel!

Безусловно, многие упражнения как предтекстовые, так и те, которые необходимо выполнять непосредственно во время аудирования, будут достаточно традиционными. Так, на уровне Elementary можно предложить студентам выявить и исправить ошибки, заполнить пропуски и пр. Иными словами, на данном уровне работа будет направлена на восприятие смысла сказанного и понимание текста, без усложнения параллельными лексико-грамматическими заданиями.

Студентам, чье знание иностранного языка находится на уровне Intermediate, можно усложнить задачу, попросив их заранее выделить слова, которые, вероятнее всего, будут произнесены в слабой форме; в ходе прослушивания выписать только фразовые глаголы или прилагательные, а после прослушивания – произвести лексико-грамматические трансформации с некоторыми конструкциями, составить план текста для дальнейшего пересказа в помощь студентам уровня Elementary.

Студенты уровня Upper-Intermediate могут до прослушивания выполнить транскрипцию некоторых фраз, с указанием интонаций и пауз, которую необходимо проверить во время прослушивания. Данной транскрипцией могут пользоваться студенты уровня Elementary для отработки навыков произношения. Во время прослушивания студенты уровня Upper-Intermediate могут заменять услышанные лексические единицы на синонимические или антонимические (заполняя пропуски в скрипте), делать пометки о своем отношении к тому, что

говорит спикер, а после прослушивания – составить список фраз для выражения определенных интенций, синонимичным тем, которые были использованы в тексте (например, Марк использует фразу *That's right!*). Данный список также будет полезным студентам, находящимся на предыдущих уровнях владения языком.

Для выполнения коммуникативных заданий на обсуждение прослушанного текста мы распределяем студентов по парам (сильный-сильный; сильный-слабый) и небольшим группам, в том числе включающим студентов с разным уровнем владения языком. Были предложены следующие задания: составить диалоги с использованием выписанных во время аудирования фразовых глаголов, еще парочку добавить заданий (просто описать, не составлять сами задания).

Большая роль уделяется расширению активного вокабуляра и включению в речь новых лексических единиц. Обязательными заданиями, предлагаемыми студентам, являются работа с коллокационными таблицами [11] и поиск коллокаций с услышанными в аудиотексте лексическими единицами (упр.2).

- Упражнение 2. a) Listen to the recording again. Complete the following set expressions.
 b) Use a dictionary to find more collocations on Education.

	fee	materials	deposit	conditions fee
to do a _____		level test	deposit	component
an oral _____			_____ course _____	
timed _____			to refund the _____	

Данная работа актуальна для любого уровня владения языком и может быть реализована с использованием облачных технологий: студенты могут работать группой, дополняя сведениями из словарей или примерами, создавая своего рода корпус. Например, простые слова по теме Education, которые изучаются на ранних этапах, могут образовывать различные коллокации, в том числе не известные студентам на высоких уровнях владения языком.

Отдельным, характерным для лингвистического направления, видом работы с аудированием, является анализ текста с точки зрения теории дискурса. Подобные задания можно совмещать с заданиями на предугадывание, которые рекомендует П. Ур [14, с. 24]. Рассмотрим фрагменты заданий к тексту из Face2Face Elementary, R5.5. Данный аудиотекст представляет собой диалог между арендодателем и арендатором, содержит большое количество лексики, необходимой для решения бытовых вопросов в данной сфере. Несмотря на то, что аудиотекст достаточно простой по содержанию и может быть использован со студентами, владеющими иностранным языком на уровне Elementary или Intermediate, для студентов-лингвистов есть важные аспекты: например, способы выражения различных интенций (несогласия по поводу цены, удовлетворения по поводу успешно проведенных переговоров, заполнение пауз во время припоминания дополнительных вопросов и пр.). После проведенного анализа студентам можно предложить записать диалоги, аналогичные прослушанному аудиотексту, а также имеющие другую коммуникативную цель: уточнить у прохожего дорогу к определенному объекту в новом районе, описать приятелю свою новую квартиру и пр. Такие диалоги студентам предлагается загружать в облачное хранилище и устраивать обсуждение всех работ в группе (как аудиторно, так и внеаудиторно). Таким образом, аудиотекст становится и стимулом, и эталоном, развивая лингвистические, экстралингвистические и профессиональные компетенции студентов.

Выводы. В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам:

– Аудирование – сложный многоаспектный вид речевой деятельности, представляющий собой важную часть коммуникативного процесса, включающий не только общее понимание услышанного, но и интерпретацию интенций говорящего, а также некоторую обратную связь.

– Потенциал аудиотекста в профессиональном лингвистическом образовании не всегда возможно реализовать в аудиторной работе.

– Организация внеаудиторной работы существенно облегчается при использовании информационных технологий.

– Объединение студентов разных языковых уровней в подгруппы способствует развитию не только лингвистической, но и коммуникативной компетенции, а также профессиональной компетенции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 336 с.
2. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество. М.: Лабиринт, 1998. 368 с.
3. Зимняя И.А. Лингвopsихология речевой деятельности. М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. 432 с.
4. Котов К.С. Коммуникативное аудирование как способ повышения лингвистической компетенции студентов педагогических вузов / К.С. Котов, А.А. Слукина, Я.Н. Поддубная // Международный научно-исследовательский журнал. 2022. № 10(124). DOI 10.23670/IRJ.2022.124.59. EDN SAP KTB.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение 1969. 214 с.
6. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам. 4-е изд. М.: Просвещение, 2006. 239 с.
7. Суховерхова О.В. Обучение аудированию: к вопросу о видах аудирования в научной литературе // Перспективы науки. 2019. №11(122). С. 138-145.
8. Содержание обучения аудированию в свете коммуникативного метода / В.А. Тулейкина, О.Ю. Токарева // Диалог культур – диалог о мире и во имя мира. Материалы V Международной студенческой научно-практической конференции, г. Комсомольск-на-Амуре. 18-25 апр. 2014. АмГПУ, 2014. С. 99-103.
9. Щукин А.Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. М.: Издательский центр «Академия», 2015. 288 с.
10. Redston C., Cunningham G. Face2Face Elementary Student's Book. Cambridge, 2012. 168 p.
11. Field J. Listening in the Language Classroom, p. cm. (Cambridge Language Teaching Library.) Includes bibliographical references and index. 2009. 366 p.
12. Wilson J.J., Clare A. New Total English Advanced Student's Book. Pearson, 2016. 176 p.
13. Lewis M. The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Language Teaching Publications, 1993. 200 p.
14. Ur P. Teaching listening comprehension. (Cambridge handbooks for language teachers) I. English language- Spoken English- Text-books for foreigners, 1992. 173 p.

© Панина Е.В., Фурсова Д.А., 2023.